

PRODUCTO B2

Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica de la región Caribe-Oriental

Febrero de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

**PRODUCTO B2:
CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN
CARIBE-ORIENTAL**

ELABORÓ:

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente – SEI

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente - SEI

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente - SEI

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA
Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente
Inteligentes

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS	11
1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	11
1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	12
1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS	14
2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	16
2.1 PRECIPITACIÓN	18
2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	20
2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	22
2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	24
2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS	25
2.2 TEMPERATURA	30
2.2.1 TEMPERATURA MEDIA	31
2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA	36
2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	39
2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS	40
2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	43
2.4.1 HUMEDAD RELATIVA	43
2.4.2 BRILLO SOLAR	43
2.4.3 VELOCIDAD DE LOS VIENTOS	44
2.5 CAUDAL	45
2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	47
2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	49
2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	50
3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLOGICA	51
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS	52

4 CONCLUSIONES	55
4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES	55
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	55
4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	55
4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS	56
4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	56
4.2.1 PRECIPITACIÓN	56
4.2.2 TEMPERATURA	56
4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	56
4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	57
4.2.5 CAUDAL	57
4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	57
ANEXOS	59
REFERENCIAS	60

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AFD	Agence Française de Développement
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
ETP	Evapotranspiración Potencial
dPET	Daily Potential Evapotranspiration
HS	Hargreaves-Samani
IAH	International Association of Hydrogeologists
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
l/s	Litros por segundo
MDE	Modelo de Elevación Digital
mm	Milímetros
msnm	Metros Sobre el Nivel del Mar
m ³ /s	Metros cúbicos por segundo
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weather
RFMEP	Random Forest based MErging Procedure
SGC	Servicio Geológico Colombiano
UH	Unidad Hidrogeológica
Wh/m ²	Vatio hora por metro cuadrado

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Localización regional cuenca del río Piedras – río Manzanares.	11
Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018	13
Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca	14
Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región	15
Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.	15
Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster	16
Figura 7. Localización estaciones climatológicas	17
Figura 8. Localización estaciones hidrológicas	17
Figura 9. Valores extremos en boxplots	18
Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación	19
Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados	20
Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos	21
Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación	22
Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X29060090	23
Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones	23
Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	24
Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación	25
Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación MINCA [15010010]	26
Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación MINCA [15010010]	27
Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca	28
Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio	29
Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio	30
Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura	31
Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados	32
Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos	33
Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X15015060	34
Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones	34
Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	35
Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura	36

Figura 30. Campos de temperatura máxima	37
Figura 31. Campos de temperatura media	38
Figura 32. Campos de temperatura mínima	39
Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ	40
Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ	41
Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual	42
Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual	42
Figura 37. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos	43
Figura 38. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos	44
Figura 39. Número de estaciones de velocidad de los vientos disponibles en grupos	45
Figura 40. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales	46
Figura 41. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación X15017080	47
Figura 42. Disponibilidad de información de caudales medios diarios	48
Figura 43. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis	49
Figura 44. Datos atípicos en la estación X29067060	49
Figura 45. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	50
Figura 46. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Caribe-Oriental.	54
Figura 47. Distribución de los sistemas acuíferos y direcciones de flujo en la región Caribe-Oriental.	54

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca	12
Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca	12

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B2 Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica** de la región Caribe-Oriental, haciendo énfasis en la recopilación y análisis de información hidroclimatológica, así como el reconocimiento de sus limitaciones. El cual se enmarca en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Las subzonas hidrográficas de los ríos Piedras y Manzanares, así como Ciénaga Grande de Santa Marta constituyen el área de interés del presente proyecto (Figura 1) en donde su extensión alcanza los 9165.9 km².

Figura 1. Localización regional cuenca del río Piedras – río Manzanares.

Esta área se localiza en las áreas hidrográficas del Caribe y Magdalena-Cauca, específicamente en la zona hidrográfica de Caribe – Guajira y Bajo Magdalena respectivamente. Dentro de esta

área, el IDEAM ha definido 2 Subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013), como se detalla en la Tabla 1.

ID	ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
1	Caribe	Caribe - Guajira	Río Piedras - Río Manzanares	934.3
2	Magdalena Cauca	Bajo Magdalena	Cga Grande de Santa Marta	8231.6

Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca

En términos de división política, el área de interés abarca territorios de los departamentos de Atlántico y Magdalena. Sin embargo, para los fines de este estudio, se consideran específicamente 20 municipios (Tabla 2). Dentro de estos departamentos y para los fines de este estudio, se consideran específicamente 20 municipios (Tabla 2) ubicados dentro de la cuenca.

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Atlántico	Barranquilla	0.22
Atlántico	Campo De La Cruz	0.42
Atlántico	Malambo	0.06
Atlántico	Palmar De Varela	0.00
Atlántico	Ponedera	3.14
Atlántico	Sabanagrande	0.02
Atlántico	Soledad	0.40
Magdalena	Santa Marta	31.44
Magdalena	Santa Marta	0.12
Magdalena	Algarrobo	1.76
Magdalena	Aracataca	99.39
Magdalena	Cerro De San Antonio	20.86
Magdalena	Ciénaga	99.89
Magdalena	El Piñón	52.72
Magdalena	El Retén	100.00
Magdalena	Fundación	53.75
Magdalena	Pivijay	77.45
Magdalena	Puebloviejo	100.00
Magdalena	Remolino	98.61
Magdalena	Sabanas De San Ángel	4.01
Magdalena	Salamina	99.84
Magdalena	Sitionuevo	99.29
Magdalena	Zona Bananera	100.00

Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca

1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a las coberturas de suelo en la cuenca, se ilustra su distribución espacial en la Figura 2, utilizando datos del Mapa de Coberturas de la Tierra con la metodología Corine Land Cover a

escala 1:100.000, correspondiente al período 2018, desarrollado por el IDEAM (2021). Es importante destacar que, en la cuenca la mayor proporción se registra en territorios agrícolas, representando un 43.4% del total. A continuación, los ocupan bosques y áreas seminaturales un 39.7% de la superficie. Por otro lado, las superficies de agua contribuyen al panorama de cobertura de suelo en la región con un 10.3% representado por el sistema cenagoso.

Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018

En el nivel subsiguiente de clasificación, sobresalen las subcategorías que ocupan porcentajes significativos. En el ámbito de los territorios artificializados, las zonas urbanizadas representan un 0.8%. En lo que respecta a los territorios agrícolas, los pastos son notables, abarcando un considerable 18.3%. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva resaltan con un impresionante 20.8%.

La Figura 3 presenta un resumen de los porcentajes de ocupación correspondientes a cada categoría de cobertura de suelo, de acuerdo con su clasificación en los niveles 1 y 2.

Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó a partir del método Kmeans (Lloyd, 1957), en este proceso se incluyeron las variables precipitación media anual, temperatura media anual y elevación. Para lo cual, se obtuvo esta información de los productos MSWEP (para precipitación (Beck et al., 2019)), MSWX (para temperatura (Beck et al., 2022)) y del MDE SRTM 30 metros (para elevación (NASA, 2013)).

Una vez conformada la base de datos de estas tres variables para cada una de las estaciones presentes en la región, se estandarizaron los datos para generar consistencia en las variables y facilitar su uso en los algoritmos posteriores, en otras palabras, se llevaron todos los valores de cada variable a una escala entre 0 y 1.

Con la base de datos estandarizada se procedió a realizar la categorización, la cual partió de identificar el número de clúster o grupos. En el caso de la región Caribe-Oriental se identificó que a partir de cinco cluster las variaciones de las diferencias al cuadrado se estabilizan (Figura 4) así que este fue el número definido.

Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región

Una vez definido el número de cluster se utilizó el método Kmeans para la agrupación. Posteriormente, se evaluó la correlación de los elementos de cada grupo con respecto a las variables utilizadas para la categorización (P, T y Elevación). En la Figura 5 se puede observar que el todos los R^2 calculados superan el umbral de +/- 0.6 indicando correlación positiva o negativa, según el signo.

Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.

Finalmente, se procedió a analizar la distribución espacial de las estaciones. En la Figura 6 se presentan estos resultados, en los cuales se observa que el cambio de cluster se da hacia el norte central, lo que coincide con los cambios orográficos de la región y su asociación con las variables precipitación, temperatura y la dirección de drenaje.

Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster

2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

Este capítulo presenta la caracterización de las variables precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y caudal. Adicionalmente, detalla la disponibilidad de otras variables en la región tales como brillo solar, humedad relativa y velocidad de los vientos que por su baja cantidad de registros no logran representar las condiciones de la zona de estudio y por tanto no fueron procesadas en términos de atípicos y calidad.

La principal fuente de información hidroclimatológica medida in situ fue la red nacional de estaciones del IDEAM. En la Figura 7 se presenta la localización de las estaciones climatológicas existentes en la región Caribe-Oriental, donde el color verde claro representa estaciones con solo registros de precipitación y magenta aquellas con registros de temperatura. Del mismo

modo, la Figura 8 representa la localización de las estaciones hidrológicas, donde el azul indica existencia de registros de caudal.

Figura 7. Localización estaciones climatológicas

Figura 8. Localización estaciones hidrológicas

Las series de precipitación y temperatura fueron analizadas de manera individual y en los clústeres generados en la sección 1.3, mientras que las series de caudal se analizaron de forma individual. El análisis aplicado corresponde al de calidad de información hidroclimatológica, el cual incluyó siguió las siguientes etapas:

1. Análisis de disponibilidad. Se filtro las estaciones que tuvieran menos del 30 % de información faltante en su serie de tiempo en el periodo 1980-2022.

2. Análisis de datos atípicos. En donde se detectó la existencia de valores anómalos para la variable analizada, principalmente los datos que excedieran el umbral superior del método de análisis usado.
3. Análisis de homogeneidad. En donde se identificó mediante la prueba de Pettit la consistencia de las series en el periodo de análisis propuesto, y con esto identificar si el punto de inflexión de la serie de tiempo es significativo o no.

En cuanto a la identificación de atípicos se partió de que estos valores son aquellos que se alejan significativamente de las demás observaciones en el mismo grupo de datos. Para la identificación de datos atípicos a nivel de estación se construyeron boxplots mensuales y se marcaron como valores atípicos aquellos que se encuentran por debajo de $Q1 - 1.5RI$ y por encima de los valores de: $Q3 + 1.5RI$, siendo $Q1$ y $Q3$ los cuantiles 1 y 3, y RI el rango intercuartílico estimado como $Q3 - Q1$ (ver Figura 9).

Figura 9. Valores extremos en boxplots

Cabe resaltar que los boxplots no proporcionan información sobre la distribución subyacente de los datos y ofrecen una detección algo arbitraria de valores atípicos, especialmente en distribuciones no normales (Kampstra 2008; Krzywinski y Altman 2014). Por lo tanto, el que sea detectado no implica que corresponda a un dato fuera de lo normal.

2.1 PRECIPITACIÓN

Para la caracterización del comportamiento de la precipitación en la región Caribe - Oriental, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones

del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 80 series de precipitación total diaria con información existente en el periodo mencionado, distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de precipitación disponibles en el (Anexo 1).

Con las estaciones que superaron el 30% de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad de la media lo presenta el clúster 2, allí el valor promedio oscila entre los 12 y 30 mm, seguido por el clúster 4 con un promedio que varía entre 5 y 23 mm. Por su parte el clúster 3 presenta la menor variabilidad en la media manteniéndose entre los 12 y 17 mm de precipitación.

Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación

Los valores mínimos como se espera de una variable acumulativa como la precipitación se encuentran en torno al cero, correspondiente a los días en los que no se tuvieron lluvias. Por otra parte, los valores máximos de precipitación en la región Caribe - Oriental varían entre los

100 y 300 mm, siendo los clústeres 2 y 3 los que registran los valores más altos y el clúster 5 la mediana de valores máximos más baja.

2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de precipitación requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 11 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados

Los clústeres 2 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el clúster 5 es el que cuenta con menor número de estaciones de precipitación. En cuanto a la

disponibilidad de información para el clúster 2 se evidencian estaciones con alto número de faltantes al comienzo del periodo de análisis. Adicionalmente, en este clúster se evidencian estaciones para las cuales no se tiene registros a partir del año 2002 principalmente en las mayores latitudes. Para el clúster 1 se evidencia dos estaciones con aproximadamente el 50% de datos faltantes. Finalmente, en lo que respecta a los clústeres 3 y 5 se evidencia estaciones con buena cantidad de registros durante el periodo analizado.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 12). Para el clúster 1 existe una disponibilidad de entre 3 y 4 estaciones. El menor número de estaciones se encuentra durante un corto periodo de tiempo alrededor del año 2002 en el cual se llega a tener menos de una estación disponible.

Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos

El clúster 2 tiene una disponibilidad de estaciones que varía entre 30 y 42 a lo largo del periodo de análisis. Se destaca que para los años 1988-1989 se tiene el menor número registros diarios de precipitación, a partir del año 2002 se evidencia tendencia a la reducción en la cantidad de información disponible hasta la actualidad. En lo que respecta al clúster 3 se tiene disponibilidad de entre 2 y 5 estaciones oscilando mayoritariamente entre 3 y 4 estaciones.

El clúster 4 tiene una disponibilidad de entre 6 y 9 estaciones de precipitación, la mayor disponibilidad se tiene en el periodo 1982 a 2002 y a partir del año 2012 se tiene una tendencia a la baja en la disponibilidad de información. El clúster 5 es el que posee menor número de información disponible contando con tan solo 2 estaciones.

Por último, en la Figura 13 se presenta la frecuencia de los datos faltantes en cada año de registro en cada uno de los grupos definidos. En general se evidenció que la mayoría de los años de registro tienen un número de datos faltantes inferiores a los 100 días y también se aprecia que son frecuentes los años con cero registros en todos los clústeres de estaciones exceptuando los clústeres 3 y 5.

Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación

2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 14, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2. En la Figura 14 se hace evidente la existencia de valores atípicos en la totalidad de los meses en la estación 29060090, siendo los meses de mayo y octubre los meses en los que mayor número de atípicos se identificaron con 55 y 70 atípicos respectivamente. La mediana de los atípicos identificados varía entre 25 y 40 mm, siguiendo la tendencia monomodal de la precipitación en la región.

Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X29060090

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Ver Figura 15). En el caso de la precipitación, al ser usual el valor cero correspondiente a los días sin lluvia, no se identificaron valores atípicamente bajos. Los atípicos de mayor magnitud se identificaron en el clúster 2 y los menores en los clústeres 1 y 5.

Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones

2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de precipitación y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 16), las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

a) Prueba de homogeneidad en estación 15010020

b) Prueba de homogeneidad en estación 29040310

Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 16a, correspondiente a la estación 15010020 perteneciente al clúster 2 se identificó un punto de cambio en el año 2011, con una reducción en la media para el periodo posterior al 2011 de aproximadamente 45 mm respecto al periodo inmediatamente anterior. Para los años 1982 a 2011 se evidencia una media móvil más estable y una serie homogénea.

Para la Figura 16b de la estación 29040310 perteneciente al clúster 2, se identificó un punto de cambio en el año 2005, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 20 mm respecto al periodo 1982-2005, cambios probablemente influenciados por la ocurrencia de fenómenos de variabilidad climática.

Finalmente, En la Figura 17 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos para un $\alpha= 0.05$. En el grupo 1 se encontraron 1.5% del número total de estaciones con un resultado significativo y en los clústeres 2, 3 ,4 y5 se encontraron 13.6%, 3.0%, 1,5% y 1.5% respectivamente. De este modo cerca del 20% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de precipitación.

Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación

2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS

La generación de campos de precipitación diaria se llevó a cabo mediante la implementación propuesta por el método delineado por RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020), el cual se fundamenta en el algoritmo de Random Forest utilizando covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro

de cada área geográfica. Los detalles específicos de esta metodología se encuentran detallados en el documento B1 del proyecto titulado "Metodologías y modelos existentes y pertinentes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas".

Para la región de interés se generaron campos combinados a partir de los siguientes productos: 1) datos diarios de precipitación medido por las estaciones del IDEAM, 2) Modelo Digital de Elevación de la región 3) modelo de precipitación MSWEP y 4) modelo de precipitación CHIRPS.

La Figura 18 presenta, a través de un boxplot, la distribución de la serie temporal de precipitación para los conjuntos de datos empleados, incluyendo el resultado combinado. El análisis proporciona una perspectiva comparativa de la distribución de estadísticos entre diversas fuentes de datos, destacando las variaciones en la serie temporal de precipitación. En el ejemplo específico de la estación MINCA [15010010], se observa que la serie de tiempo generada mediante RFmerge conserva en gran medida la dispersión de los datos en comparación con la serie temporal original. Los resultados obtenidos en las demás estaciones analizadas se entregan en el Anexo 4.

Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación MINCA [15010010]

Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación MINCA [15010010]

La Figura 20, ilustra el comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación en toda la cuenca. En su conjunto, se observa que todos estos coeficientes indican una mejora del campo de precipitación a partir de la mezcla de productos en comparación con modelos como CHIRPS y MSWEP. Esto genera grandes expectativas para mejorar las estimaciones en áreas donde no se dispone de información in situ.

Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca

Los comportamientos mensual y multianual de la precipitación se ilustran en la Figura 21 y la Figura 22 respectivamente. Estas figuras muestran que la variable presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de agosto, septiembre y octubre, alcanzando valores máximos de hasta 404 mm/mes, a nivel anual, la cuenca exhibe valores máximos de hasta 2757 mm/año. Además, se observa que las precipitaciones tienden a concentrarse hacia el piedemonte llanero.

Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio

Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio

Los campos diarios de precipitación se entregan en el Anexo 4.

2.2 TEMPERATURA

Para la caracterización del comportamiento de la temperatura en la región Caribe-Oriental, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 17 series de temperatura máxima, media y mínima con en el

periodo mencionado distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de temperatura disponibles en el Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados del análisis de calidad de la información aplicados a las series de temperatura media, los resultados para las series de temperatura máxima y mínima son presentados en el Anexo 5.

2.2.1 TEMPERATURA MEDIA

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la temperatura de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad en la media y mediana lo presenta el clúster 3, allí el valor promedio oscila entre los 27 y 28°C, seguido por el clúster 5 con un promedio que varía entre 27.2 y 27.9°C. Los clústeres 1y 4 no contaron con el número suficiente de estaciones necesarias para el análisis estadístico descriptivo (ver Figura 23).

Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura

En cuanto a los valores máximos de temperatura media se observó que en el clúster 5 se registraron las más altas temperaturas medias alcanzando valores cercanos a los 34 °C. Por su parte los valores más bajos de temperatura media se presentan el en clúster 2, tomando valores entre los 20.5 y 22.5 °C.

2.2.1.1 Disponibilidad de información

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de temperatura requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 24 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados

Los clústeres 2 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que los grupos 1, 3 y cinco cuentan con tan solo una estación de temperatura. En cuanto a la disponibilidad de información todos los clústeres evidencian estaciones con alto número de faltantes al comienzo y final del periodo de análisis. Destacándose que para la región Caribe - Oriental no es posible diferenciar una tendencia entre la latitud y la cantidad de datos faltantes.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 25). El clúster 2 es el que más tiene disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 4 estaciones diarias. Los clústeres 1, 3 y cinco cuentan con un rango de 0 a 1 estación por día. Es necesario destacar que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo, y que se observa una disminución en el número de registros hacia finales de los años noventa.

Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos

2.2.1.2 Evaluación de datos atípicos

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 26 , los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 6.

Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X15015060

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Figura 27). En el caso de la temperatura si se identificaron valores atípicamente bajos correspondientes a los registros que son inferiores al $q1 - 1.5RI$.

Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones

2.2.1.3 Homogeneidad y tendencia de las series

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 28) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 7.

a) Prueba de homogeneidad en estación 29035080

b) Prueba de homogeneidad en estación 29045190

Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 28a correspondiente a la estación 29035080 perteneciente al clúster 2 se identificó un punto de cambio en el año 2009, con un aumento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.62°C respecto al periodo 1982-2009. Para los últimos decenios se observa una tendencia creciente en la variable. Para la Figura 28b de la estación 29045190 perteneciente al clúster 4, se identificó un punto de cambio en el año 2002, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.8°C respecto al periodo 1982-2002.

En la Figura 29 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha= 0.05$. Para los cinco clústeres se identificó un 100% de significancia en la prueba aplicada. De este modo todas las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de temperatura. Lo anterior puede considerarse consecuencia del cambio climático tal como ha sido sustentado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y el IDEAM.

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura

2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA

Los campos de temperatura máxima, media y mínima se tomaron del producto MSWX (Beck et al., 2022), los cuales están disponibles para cada día a resolución de 0.1° x 0.1°. Este producto se agregó a escala mensual multianual para cada una de las variables, estas agregaciones se

muestran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 32, donde la paleta de colores se mantuvo igual para las tres con el fin de diferenciar los cambios entre ellas.

En general, la región Caribe-Oriental presenta valores mayores en el suroccidente y menores en el oriente. Se debe resaltar que en las figuras anteriormente mencionadas se observa la correspondencia de las variables con los cambios de elevación. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 35 °C y 7 °C, la media entre 29 °C y 3 °C y la mínima entre 28 °C y 1 °C.

Figura 30. Campos de temperatura máxima

Figura 31. Campos de temperatura media

Figura 32. Campos de temperatura mínima

2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para la generación de campos de evapotranspiración potencial (ETP) se siguió la metodología expuesta en el producto B1 de este proyecto “Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas”. En términos generales, se aplicó el algoritmo RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020) que se basa en el algoritmo Random Forest y el uso de covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro de cada región.

2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS

Para la región Caribe-Oriental se realizaron y evaluaron dos combinaciones diferentes. Por un lado, se generaron campos combinados a partir del producto dPET (Singer et al., 2021) y por el otro, con los generados al calcular con el modelo de Hargreaves-Samani (HS) (Hargreaves & Samani, 1985) a partir de los productos de temperaturas máxima, media y mínima MSWX, el cual llamaremos HS_MSWX.

En la Figura 33 se presentan cambios en los estadísticos RMSE (mm/día), PBias (%) y KGE (-) calculados con respecto a las series diarias de ETP. Estas series fueron calculadas con HS utilizando registros de temperaturas obtenidos en las estaciones in situ de la región. En esta figura se observa la mejora al realizar las combinaciones dPET M y HS_MSWX M, en ambos casos los tres estadísticos se movilizan hacia su óptimo.

Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ

Debido a que las mayores ganancias en las métricas se obtuvieron con la mezcla dPET M, se seleccionó este para la representación de ETP en la región, así que estos campos se evaluaron con mayor detalle. La Figura 34 corresponde a un mapa que relaciona el Bias (%) y el KGE (-) para las diferentes estaciones, tanto para los campos dPET y dPET M. En general, el mapa muestra que el KGE es el que presentó aumentos reflejado en los colores azules de la mayoría

de las estaciones (lo que se considera favorable ya que su óptimo es 1). Con respecto al Bias, se observa que se removieron los tamaños más grandes (40 % y 60 %), lo que indica que en el nuevo producto las sobreestimaciones tienen valores máximos de 20 %.

Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ

Los campos mensuales multianuales se presentan en la Figura 35, allí se observa que la ETP aumenta en sentido oriente – occidente siguiendo la misma dinámica encontrada en los campos de temperatura. En términos anuales se sigue la misma dinámica, alcanzando valores máximos de 1230 mm/año y mínimos de 1015 mm/año (Figura 36).

Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual

Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 8.

2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración como la humedad relativa, velocidad del viento y brillo solar. Al igual que con la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima en cada uno de los clústeres se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis.

2.4.1 HUMEDAD RELATIVA

Para la humedad relativa se identificó que el clúster 2 es el que tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 4 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad tiene es el 3, con un rango entre 0 y 1 estaciones por día. Adicionalmente, todos los clústeres se evidenció alta intermitencia en la disponibilidad de registros de la variable. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al final del periodo revisado (ver Figura 37).

Figura 37. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos

2.4.2 BRILLO SOLAR

El brillo solar medido como *horas-sol/día* cuenta con una disponibilidad de entre 0 y 2 estaciones en el clúster 4 que se constituye el de mayor disponibilidad. El clúster 2 tiene

disponibilidad de 1 estación y los demás clústeres de la región no cuentan con registros disponibles (ver Figura 38).

Figura 38. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos

2.4.3 VELOCIDAD DE LOS VIENTOS

Para la velocidad del viento medida en metros por segundo (m/s) en todos los clústeres se identificó baja disponibilidad de información teniendo en cuenta el área total de la región. El clúster 3 llega a tener 4 estaciones disponibles durante un corto periodo de tiempo, mientras que en los clústeres 1, 2, 3 y 5 no se cuenta con registros para esta variable (ver Figura 39).

Figura 39. Número de estaciones de velocidad de los vientos disponibles en grupos

2.5 CAUDAL

La información de caudal obtenida a partir de las mediciones de nivel en cuerpos loticos es útil para caracterizar el comportamiento hidrológico de las corrientes al interior de la región Caribe – Oriental. Adicionalmente, esta información es utilizada en modelación hidrológica para la calibración de los parámetros que definen los procesos modelados.

Para esta variable no se siguió la clasificación en clústeres utilizada para las variables climáticas, dado que la dinámica espacial de esta depende de procesos hidrológicos y geomorfológicos. Sin embargo, la característica acumulativa de la variable permite su agrupación en rangos altitudinales en los que es posible diferenciar la magnitud y el comportamiento interanual de los caudales.

Esta región con una variación en la elevación de entre 8 y 1508 msnm, se clasificó las estaciones en rangos de 500 msnm. Con un total de 3 rangos altitudinales, es evidente la variación en la magnitud de los caudales desde las elevaciones superiores caracterizados con caudales más bajos, hasta las menores elevaciones caracterizados por caudales significativamente superiores (ver Figura 40). Adicionalmente, para los caudales medios se destaca que en la medida que se descende se hace más evidente el régimen bimodal con picos de caudal en los periodos abril-mayo y octubre-noviembre.

Figura 40. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales

En cuanto a los caudales máximos se destaca que los mayores se presentan en el rango altitudinal entre 0 y 500 msnm donde se observaron caudales superiores a los 900 m³/s. Por su parte los caudales medios y máximos más bajos se presentan en el rango de 1000 a 1500 msnm con valores inferiores a 5 m³/s y 60 m³/s respectivamente.

Para cada una de las estaciones hidrométricas disponibles en la región Caribe – Oriental se construyeron diagramas de cajas y bigotes para caracterizar el comportamiento mensual multianual en metros cúbicos por segundo como se muestra en la Figura 41. Los gráficos generados para las demás estaciones se encuentran disponibles en el Anexo x.

Figura 41. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación X15017080

2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de caudal requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. En la Figura 42 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis para aproximadamente 20 estaciones hidrométricas.

Figura 42. Disponibilidad de información de caudales medios diarios

Para analizar la disponibilidad de información diaria de caudal se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 43). Para la región existe una disponibilidad de entre 5 y 18 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis y durante un corto periodo de tiempo alrededor de los años 2015-2016 en los que se llega a tener menos de 10 estaciones disponibles. Además se observa una tendencia decreciente en la disponibilidad de información de caudal a partir del año 1997 hasta el final del periodo revisado.

Figura 43. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis

2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos de caudal en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 44, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 44. Datos atípicos en la estación X29067060

2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 45) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

a) Prueba de homogeneidad en estación 15017020

b) Prueba de homogeneidad en estación 28047020

Figura 45. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 45a correspondiente a la estación 15017020 perteneciente al río Piedras se identificó un punto de cambio en el año 1991, con una reducción en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente $0.7 \text{ m}^3/\text{s}$ respecto al periodo 1982-1991. Para la Figura 45b de la estación 28047020 perteneciente al río Ariguaní, se identificó un punto de cambio en el año 2012, con una reducción en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.6

m³/s respecto al periodo 1982-2012. Estas condiciones deberán evaluarse para la consideración de estas series en la modelación y para la definición de los periodos de calibración y validación.

3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Para clasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, se toma como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada.

Así las cosas, las características de las unidades hidrogeológicas en el área de estudio se clasifican como Sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1, Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2 y Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3.

Es importante mencionar, que en los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas y rocas con flujo esencialmente a través de fracturas pueden existir manantiales y aljibes de gran importancia para el abasteciendo de comunidades en el territorio colombiano. De igual forma, y dependiendo la de recarga que ingresa al sistema se pueden presentar en medios fracturados caudales entre 100 l/s a 500 l/s como se ha demostrado durante la construcción de varias obras subterráneas (túneles viales o de tipo trasvase y minería tanto a cielo abierto como subterránea).

Para construir las direcciones de flujo de la región se utiliza como base la geomorfología, las fallas y finalmente las condiciones de frontera (fuentes superficiales y el océano). Como complemento a esto, se utiliza la información de niveles y direcciones de flujo recopiladas en estudios hidrogeológicos que son ejecutados por el Servicio Geológico Colombiano-SGC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, universidades y corporaciones ambientales.

Así las cosas, para elaborar la hidrogeológica de la región Caribe-Oriental se utilizan a escala 1:100.000 las siguientes planchas geológicas 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32 y 33, las cuales, son descargadas del GEOPORTAL del Servicio Geológico Colombiano-SGC y cubren el 99.75 % del área total (9165 km²). A partir de la información en formato shapefile descargada, se procede a realizar un post-procesamiento donde se ajusta y completa la geología. El 0.25 %

faltante corresponde a franjas donde no existe geología según el área investigada; esto sucede principalmente en las zonas que colinda el polígono con la costa.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS

Los **sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1** están conformados por depósitos cuaternarios de mediana a alta productividad, continuos a discontinuos, de extensión regional a local y libres a semiconfinados. Hay que resaltar que las aguas subterráneas en estas unidades hidrogeológicas son recomendables para cualquier uso, pero por la alta vulnerabilidad a la contaminación, el agua debe tratarse previo a diferentes usos.

Los acuíferos más importantes en el área de estudio en este sistema hidrogeológico son los siguientes:

***Acuífero Manzanares-Gaira, Distrito de Santa Marta.** Volumen estimado del acuífero: 170.000.000 m³ correspondiendo un cuarto de dicho volumen al subacuífero de Gaira y el resto al subacuífero de Santa Marta con una explotación de 135 l/s y 660 l/s correspondientemente en cada uno de dichos subacuíferos. La profundidad del acuífero alcanza los 114 m, siendo la profundidad promedio de 34 m.*

Como es característico de los acuíferos de zonas costeras, se han detectado problemas de avance de cuña salina hacia el continente, lo que exige de una explotación racional en procura de su sostenibilidad a futuro (CORPAMAG, 2020).

***Acuífero Cuaternario Terciario de Ciénaga – Fundación.** Tiene reservas de 29.700 millones de metros cúbicos, de los que 23.660 están entre Sevilla y Fundación. De los 344 pozos inventariados en la zona de estudio 189 pozos (55%) se han perforado para servir como fuente alterna de agua para el riego de las plantaciones de banano y palma, con diámetros entre 8 y 12 pulgadas y profundidades mayores a 30 m. El 19% para abastecimiento público y doméstico, el 24% para uso industrial en actividades de procesamiento de la palma africana y lavado del banano para exportación. El 60% con profundidades menores a 5 m y el 30% oscila entre 5 y 10 m (CORPAMAG, 2020).*

Estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1 presentan un área equivalente al 41 % de la región.

Las **rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2** están conformadas principalmente por rocas sedimentarias del Plioceno como la Formación Zambrano. Estas unidades hidrogeológicas son generalmente confinadas a semi-confinadas, de mediana a baja productividad, discontinuas y de extensión regional a local. En

las zonas donde existe porosidad secundaria debido al fracturamiento puede existir un alto potencial de aguas subterráneas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH1, presentan un área equivalente al 7.32 % de la región.

Los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea-UH3 están formados por un complejo de rocas ígneo-metamórficas muy compactas de edades Cretácicas a Precámbricas. También existen sedimentos constituidos por depósitos cuaternarios no consolidados como morrenas que almacenan aguas subterráneas, pero no la trasmite. En resumen, las unidades hidrogeológicas de este grupo son generalmente confinadas a semi-confinadas, de baja productividad, discontinuas y de extensión regional. En las zonas donde existe porosidad secundaria debido al fracturamiento puede existir potencial de aguas subterráneas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH1, presentan un área equivalente al 49.49 % de la región.

Las direcciones de flujo son calculadas implementando como insumo la geomorfología, las fallas y condiciones de frontera de carga hidráulica como los ríos Magdalena, Fundación, Aracataca, Sevilla, Piedras y Toribio. En línea con lo anterior y con el objetivo de complementar las direcciones de flujo de tipo regional con información local, se utilizan los niveles registrados en el Acuífero Cuaternario Terciario de Ciénaga-Fundación, refinando la hidrodinámica en el sector sur-centro de la región.

En las siguientes figuras se puede observar el porcentaje de las unidades hidrogeológicas frente al área de estudio y el mapa de aguas subterráneas. Es importante mencionar que el 7.17 % equivale a cuerpos de agua conformados por principalmente por ciénagas y nieve, los cuales hacen parte de la geología a escala 1:100.000.

Figura 46. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Caribe-Oriental.

Figura 47. Distribución de los sistemas acuíferos y direcciones de flujo en la región Caribe-Oriental.

4 CONCLUSIONES

4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES

La caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica de la región Caribe-Oriental permitió obtener un panorama detallado de la dinámica ambiental y la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Se integraron diversas fuentes de información, incluyendo datos provenientes de estaciones meteorológicas, productos satelitales y modelados, lo que facilitó el análisis de las variables clave para comprender el comportamiento hidroclimático.

El uso de múltiples métodos y la combinación de datos espaciales y temporales fortaleció la interpretación de los patrones de precipitación, temperatura, caudal y otras variables de interés. A través de técnicas de interpolación y modelado, se logró mitigar las diferencias en cobertura y mejorar la continuidad de las series de datos, proporcionando una caracterización robusta y representativa de la región. Este enfoque permitió identificar tendencias, variaciones espaciales y relaciones clave entre las variables hidrometeorológicas, lo que resulta fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos en la región Caribe-Oriental.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Las subzonas hidrográficas de los ríos Piedras y Manzanares, así como la Ciénaga Grande de Santa Marta, conforman el área de estudio, con una extensión total de aproximadamente 9,165.9 km². La región se localiza dentro de las áreas hidrográficas del Caribe y Magdalena-Cauca, específicamente en la zona hidrográfica de Caribe-Guajira y Bajo Magdalena.

El área de interés abarca 20 municipios pertenecientes a los departamentos de Atlántico y Magdalena. Dentro de estos municipios, Santa Marta presenta la mayor extensión territorial dentro de la cuenca, con un 31.44 %, seguido de Aracataca y Ciénaga, ambos con coberturas superiores al 99 % en la cuenca. Esta distribución refleja una combinación de áreas urbanas, rurales y sistemas naturales interconectados que determinan la dinámica hidroclimática de la región.

4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a la cobertura del suelo, la mayor proporción de la cuenca está dominada por territorios agrícolas, que representan el 43.4 % del total. Los bosques y áreas seminaturales ocupan un 39.7 % de la superficie, mientras que las superficies de agua, en su mayoría asociadas a sistemas cenagosos, constituyen el 10.3 %.

A nivel de clasificación detallada, las zonas urbanizadas representan un 0.8 % del territorio, mientras que los pastos abarcan el 18.3 % de las tierras agrícolas. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, la vegetación herbácea y/o arbustiva destaca con un 20.8 %. Esta distribución de coberturas y usos del suelo pone de manifiesto la importancia de los sistemas naturales en la regulación de los flujos hídricos y la conservación de la biodiversidad en la región.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones meteorológicas se realizó mediante el método K-means, considerando variables como la precipitación media anual, la temperatura media anual y la elevación. Se identificaron cinco clústeres, con una correlación fuerte entre las estaciones y las variables utilizadas, con un R^2 superior a 0.6, lo que permitió una segmentación efectiva de los registros climáticos.

4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

4.2.1 PRECIPITACIÓN

El análisis de precipitación muestra una alta variabilidad espacial y temporal, con registros de precipitación máxima mensual de hasta 404 mm y acumulaciones anuales que pueden alcanzar los 2,757 mm. Se identificó un patrón monomodal con picos en agosto, septiembre y octubre. En términos de homogeneidad y tendencia, la prueba de Pettitt identificó puntos de cambio significativos en varias estaciones, lo que sugiere modificaciones en los regímenes de precipitación a lo largo del tiempo.

4.2.2 TEMPERATURA

La temperatura en la región presenta una variación importante dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. La temperatura media oscila entre 3 °C y 29 °C, con valores mínimos de hasta 1 °C y máximos de 35 °C. Las temperaturas más altas se registran en las zonas bajas de la región, mientras que en las zonas montañosas se presentan valores más bajos. La prueba de Pettitt identificó puntos de cambio en la temperatura media en el año 2009 y 2012, con incrementos de aproximadamente 0.6 a 0.8 °C en algunas estaciones.

4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración potencial en la región varía entre 1,015 y 1,230 mm/año, con un incremento de oriente a occidente, siguiendo la misma dinámica observada en la temperatura. Se evaluaron diferentes productos para mejorar la estimación de la ETP, y se encontró que la combinación de productos mejoró la precisión de la estimación, reduciendo el sesgo y aumentando la correlación con mediciones de referencia.

4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración, como la humedad relativa, el brillo solar y la velocidad del viento.

Humedad relativa: Se identificó una alta intermitencia en la disponibilidad de registros, con un rango de 0 a 4 estaciones en el clúster 2, el de mayor cobertura.

Brillo solar: Presenta una disponibilidad de entre 0 y 2 estaciones en el clúster 4, siendo este el de mayor cobertura.

Velocidad del viento: Se identificó una baja disponibilidad de información, con un máximo de 4 estaciones en el clúster 3 durante un periodo corto de tiempo.

4.2.5 CAUDAL

El análisis de caudales reveló una variación altitudinal significativa, con valores que oscilan entre menos de 5 m³/s en zonas elevadas y más de 900 m³/s en zonas de menor altitud. Se identificó un régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre en los rangos altitudinales inferiores, mientras que en las zonas más altas el caudal es más estable. Se evidenció una tendencia decreciente en la disponibilidad de información hidrométrica a partir del año 1997.

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

La región se compone de tres principales tipos de unidades hidrogeológicas: sedimentos con flujo intergranular (UH1), rocas con flujo a través de fracturas (UH2) y sedimentos/rocas con recursos hídricos limitados (UH3). Aproximadamente el 41 % de la región corresponde a unidades de flujo intergranular, mientras que el 7.32 % está compuesto por unidades de flujo a través de fracturas y el 49.49 % corresponde a unidades con recursos hídricos limitados.

Los principales sistemas acuíferos incluyen el Acuífero Manzanares-Gaira y el Acuífero Cuaternario Terciario de Ciénaga-Fundación. El primero tiene un volumen estimado de 170 millones de m³, con una explotación de 135 L/s en el subacuífero Gaira y 660 L/s en el subacuífero Santa Marta. El segundo presenta reservas de 29,700 millones de m³, de los cuales 23,660 millones se encuentran entre Sevilla y Fundación. Se ha identificado que el acuífero Manzanares-Gaira enfrenta problemas de intrusión salina, lo que requiere estrategias de manejo sostenibles.

Las direcciones del flujo subterráneo están influenciadas por la geomorfología, las fallas y las condiciones de frontera, incluyendo cuerpos de agua superficiales como los ríos Piedras, Manzanares y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Además, existen manantiales y aljibes de gran

importancia para el abastecimiento de comunidades locales, especialmente en áreas con rocas fracturadas.

ANEXOS

Anexo 1. Series de precipitación disponible

Anexo 2. Gráficos de análisis de atípicos en series de precipitación

Anexo 3. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de precipitación

Anexo 4. Campos diarios de precipitación

Anexo 5. Series de temperatura disponible

Anexo 6. Gráficos de análisis de atípicos en series de temperatura

Anexo 7. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de temperatura

Anexo 8. Campos diarios de evapotranspiración potencial

Anexo 9. Series de caudales

REFERENCIAS

- Baez-Villanueva, Oscar M.; Zambrano-Bigiarini, Mauricio; et al. (2020). RF-MEP: A novel Random Forest method for merging gridded precipitation products and ground-based measurements. *Remote Sensing of Environment*, 239(), 111606–. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111606>
- Beck, H. E., Wood, E. F., Pan, M., Fisher, C. K., Miralles, D. M., van Dijk, A. I. J. M., McVicar, T. R., and Adler, R. F. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment *Bulletin of the American Meteorological Society* 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., van Dijk, A. I., Larraondo, P. R., McVicar, T. R., Pan, M., Dutra, E., and Miralles, D. G. (2022). “MSWX: Global 3-Hourly 0.1° Bias-Corrected Meteorological Data Including Near-Real-Time Updates and Forecast Ensembles”, *B. Am. Meteorol. Soc.*, 103, E710–E732.
- Hargreaves, G. H. & Samani, Z. A. (1985) Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *Appl. Engin. Agri.* 1 (2), 96–99.
- IDEAM (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, Bogotá, D. C., Colombia.
- Kampstra, Peter. 2008. “Beanplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions.” *Journal of Statistical Software* 28 (Code Snippet 1). <https://doi.org/10.18637/jss.v028.c01>.
- Krzywinski, Martin, and Naomi Altman. 2014. “Visualizing Samples with Box Plots.” *Nature Methods* 11 (2): 119–20. <https://doi.org/10.1038/nmeth.2813>.
- Lloyd, S. P. (1957). Least squares quantization in PCM. Technical Report RR-5497, Bell Lab, September 1957.
- NASA (2013). *NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second* [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSURES/SRTM/SRTMGL1.003>
- Singer, M.B., Asfaw, D.T., Rosolem, R. et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981-present. *Sci Data* 8, 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9>